

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ГЕОМЕТРИИ ТРЕУГОЛЬНИКА

УДК: 51:371

Д. О. Одинаева

Магистр 1-го курса математика и информатики Термезского государственного педагогического института

Э. Э. Жумаев

Доцент кафедры математика и информатики

Аннотация: В работе рассматривается что, изучение геометрии треугольника, доказана в какой-то степени он является основой геометрической науки, разработана что, школьная геометрия действительно становится содержательной и интересной только с появлением треугольника.

Ключевые слова: Задача, геометрия, свойства, замечательная точка, линия, треугольник, точка пересечения, медиана, высота, биссектриса, Эйлер, Жергонн, Симпсон, Чева, Менелай.

Annotatsiya: Maqolada uchburchak geometriyasini o'rganish geometriya fanining asosi ekanligi ma'lum darajada isbotlanganligi va maktab geometriyasi faqat uchburchak paydo bo'lishi bilan haqiqatan ham mazmunli va qiziqarli bo'lishi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Muammo, geometriya, xususiyatlar, diqqatga sazovor nuqta, chiziq, uchburchak, kesishish nuqtalari, mediana, balandlik, bissektisa, Eyer, Gergonne, Simpson, Ceva, Menelaus.

Abstract: The paper considers that, the study of triangle geometry, it is proven to some extent that it is the basis of geometric science, it is developed that, school geometry really becomes meaningful and interesting only with the advent of the triangle.

Key words: Problem, geometry, properties, remarkable point, line, triangle, intersection points, median, height, bisector, Euler, Gergonne, Simpson, Cheva, Menelaus.

Неслучайно что, изучение геометрии начинается с треугольника. В какой-то степени он является основой геометрической науки. Школьная геометрия действительно становится содержательной и интересной только с появлением треугольника. Практика показывает что, многие задачи по геометрии сводится

к применению именно свойств замечательных точек и линий *во-первых*, постоянно открываются его новые свойства, и часто эти свойства связаны с замечательными точками и линиями треугольника, особенно на применение свойств точек пересечения медиан, высот и биссектрис *во-вторых*, необходимо рассмотреть этот вопрос которые названы в честь ученых-математиков таких, как Эйлер, Жергонн, Симпсон, Чева, Менелай и фунда-тора олимпиады Украины Вылена Ильича. Основная наша концепция говорит о том что, каждый ученик(хотя узбек, украин, россиян и других) должен иметь возможность ознакомиться со свойствами замечательных точек и линий, описанными этими учеными и научиться решать задачи, применяя полученные знания.

Замечательные точки треугольника - точки, местоположение которых не зависит от того, в каком порядке берутся стороны треугольника. У нас есть четыре замечательные точки треугольника: точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам треугольника, точка пересечения медиан, точка пересечения биссектрис, точка пересечения высот и мы будем продолжать знакомство с замечательными точками с целью изучения их свойств и применения полученных знаний при решении задач.

Описанной окружностью называют окружность, которая проходит через все три вершины треугольника. Центр описанной окружности обычно обозначают буквой O , а радиус – R (рис.1). Чтобы убедиться в том, что такая окружность существует и является единственной для любого треугольника, нужно обратить внимание: центр O - общая вершина трёх равнобедренных треугольников, основания которых стороны данного треугольника. Высоты этих треугольников, опущенные на основания являются одновременно и их медианами. Таким образом, центр описанной окружности лежит на пересечении трёх перпендикуляров к сторонам треугольника, проведённых в их серединах^[2]. Они называются *серединными перпендикулярами* или *медиатрисами*. И обратно: так как каждый из трёх серединных перпендикуляров к сторонам треугольника состоит из точек, которые равноудалены от концов стороны, точка пересечения любых двух из них находится на одинаковом расстоянии от всех трёх вершин, а значит, лежит на третьем перпендикуляре.

Итак, серединные перпендикуляры к сторонам любого треугольника пересекаются в одной точке – центре описанной вокруг него окружности. В остроугольном треугольнике центр описанной окружности лежит внутри его, в прямоугольном – на гипотенузе, а у тупоугольного треугольника – вне данного треугольника.

Вписанной окружностью треугольника называется окружность, касающаяся всех его сторон (рис.2). Иными словами, центр вписанной окружности удалён от всех трёх сторон треугольника на одно и то же расстояние, которое равно её радиусу. Множество точек внутри треугольника, равноудалённых от двух его сторон, есть биссектриса угла, образованная этими сторонами. Поэтому доказать, что вписанная в треугольник окружность существует и она единственная, можно так же, как было сделано в случае описанной окружности, только равноудалённость центра окружности от вершин надо заменить равноудалённостью от сторон, а серединные перпендикуляры – биссектрисами^[2].

Три окружности, каждая из которых касается одной стороны (снаружи) и продолжений двух других сторон треугольника (рис.3), называются *вневписанными*. Центр вневписанной окружности лежит на пересечении биссектрисы одного внутреннего угла и биссектрис внешних углов при двух других вершинах. Таким образом, шесть биссектрис треугольника - три внутренние и три внешние пересекаются по три в четырех точках - центрах вписанной и трёх вневписанных окружностей^[4].

Отроцетром называется точка пересечения прямых, содержащие высоты треугольника. В остроугольном треугольнике ортоцентр лежит внутри треугольника (рис. 4, а), в прямоугольном – совпадает с вершиной прямого угла, а в тупоугольном – находится вне треугольника, на пересечении продолжений высот (рис. 4,б).^[1]

Если H ортоцентр треугольника ABC , то любая из четырёх точек A, B, C и H является ортоцентром треугольника, образованного тремя другими точками. Теперь докажем, что ортоцентр треугольника существует. На рисунке 5 треугольник ABC – это серединный треугольник для $A_1B_1C_1$, значит, высоты первого треугольника будут являться серединными перпендикулярами второго. Отсюда следует, что они пересекаются в центре H описанной около второго треугольника окружности, который так же совпадает с ортоцентром треугольника ABC . При помощи рисунка 3 можно вывести теорему о высотах из

теоремы о биссектрисах. Поскольку биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны, на рисунке любой из центров четырёх окружностей (внеписанных и вписанной) является ортоцентром треугольника с вершинами в трёх других центрах, а точки A, B и C служат основаниями его высот.

При помощи рисунка 3 можно вывести теорему о высотах из теоремы о биссектрисах. Поскольку биссектрисы смежных углов взаимно перпендикулярны, на рисунке любой из центров четырёх окружностей (внеписанных и вписанной) является ортоцентром треугольника с вершинами в трёх других центрах, а точки A, B и C служат основаниями его высот.

Можно доказать, что высоты произвольного треугольника – биссектрисы ортотреугольника, т. е. треугольника образованного основаниями высот, остюда получаем, что они имеют общую точку. Можно доказать, что точка P , расположенная внутри треугольника ABC , лежит на медиане, проведённой к стороне BC тогда и только тогда, когда площади треугольников PAB и PAC равны (рис.6,а). Исходя из этого и рассуждая так же, как при доказательствах теорем

о биссектрисах и серединных перпендикулярах треугольника, убеждаемся том, что и медианы пересекаются в одной точке – M (рис 6,б), причём все три треугольника, MAB, MBC и MCA , имеют равную площадь или равновелики. Более того, в любом треугольнике точка M делит каждую медиану в одном и том же отношении 2:1, считая от вершины.^[4]

Интересное свойство точки пересечения медиан связано с физическим понятием центра масс. Оказывается, если

поместить в вершины треугольника равные массы, то их центр попадёт именно в эту точку.

Центр равных масс иногда называют центром тяжести. Именно поэтому говорят, что точка пересечения медиан – *центр тяжести* треугольника. В этой же точке располагается и центр масс однородной треугольной пластинки. Если подобную пластинку поставить на булавку так, чтобы остриё последней попало точно в центроид, то пластинка будет находиться в равновесии. Любопытно, что центр масс проволочного треугольного контура совпадает с другой точкой – с центром вписанной окружности его серединного треугольника.^[4]

После такого изобилия теорем о трёх прямых, проходящих через одну точку возникает вопрос: нет ли какого-то общего способа доказывать аналогичные утверждения? Такой способ действительно есть. Особое место в планиметрии отведено двум замечательным теоремам: теореме Чебы и теореме Менелая. Эти теоремы не включены в базовую программу курса геометрии средней школы, но их изучение (и применение) предусмотрено в классах с углубленным изучением математики, а также рекомендуется всем, кто интересуется математикой чуть больше, чем это возможно в рамках школьной программы.

Теорема Чебы. Теорема Менелая

С теоремами Менелая и Чебы мы встречаемся чаще всего: первая рассматривает треугольник, стороны или продолжения сторон которого пересечены некоторой прямой (секущей), во второй речь идет о треугольнике и трех прямых, проходящих через его вершины, пересекающиеся в одной точке.

Многие замечательные точки треугольника могут быть получены следующим образом. Допустим, пусть имеется некоторое правило, согласно которому мы сможем выбрать определенную точку A_1 , на стороне BC (или её продолжении) треугольника ABC (рис. 7, а). Затем построим аналогичные точки B_1, C_1 на двух других сторонах треугольника. Если правило выбора удачное, то прямые AA_1, BB_1, CC_1 пересекутся в некоторой точке.

Интересно получить какой-нибудь универсальный метод, при помощи которого по положению точек на сторонах треугольника можно будет определить, пересекается ли соответствующая тройка прямых в одной точке или нет.

Универсальное условие, разрешившее эту проблему, было найдено в 1678 г. Итальянским инженером *Джованни Чева*.

На сторонах BC , CA и AB отметим точки A_1 , B_1 и C_1 и соединим их прямыми с противоположными вершинами. Такие прямые называют прямыми Чева или чевианами.

Теорема Чева гласит: если три чевианы пересекаются в одной точке, то отношения, в которых их основания A_1 , B_1 и C_1 делят стороны треугольника, удовлетворяют равенству $\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{AB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1$.

Доказательство. Обозначим буквой O точку пересечения

отрезков AA_1 , BB_1 и CC_1 . Опустим из точек A и C перпендикуляры на прямую BB_1 до пересечения с ней в точках K и L соответственно (рис 7, б). Поскольку треугольники AOB и BOC имеют общую сторону OB , то их площади относятся как высоты, проведенные на эту сторону, т.е. AL и CK

$$\frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} = \frac{AL}{CK} = \frac{AB_1}{B_1C}$$

Последнее равенство справедливо, так как прямоугольные треугольники AB_1L и CB_1K подобны по острому углу.

Аналогично получаем

$$\frac{S_{AOC}}{S_{BOC}} = \frac{AC_1}{C_1B} \text{ и } \frac{S_{BOC}}{S_{AOC}} = \frac{BA_1}{A_1C}$$

Перемножим эти равенства:

$$\frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} = \frac{S_{AOC}}{S_{BOC}} \cdot \frac{S_{AOB}}{S_{BOC}} \cdot \frac{S_{BOC}}{S_{AOC}} = 1 \text{ ч.т.д.}$$

Данное соотношение будет выполняться и тогда, когда точка пересечения прямых лежит вне треугольника или все они параллельны. При этом две из трёх точек A_1 , B_1 и C_1 находятся на продолжениях сторон треугольника (рис. 7, в, г). В таком случае говорят, что основания чевиан делят эти стороны в соответствующих отношениях внешним образом.

Справедлива и обратная теорема: если точки A_1 , B_1 и C_1 на прямых ограничивающих треугольник ABC , удовлетворяют условию Чева, причём собственно на его сторонах лежат все три либо ровно одна из них, то соответствующие чевианы пересекаются в одной точке или параллельны [5].

Теорема Менелая.

Пусть дан треугольник ABC и точки A_1 , B_1 и C_1 , на прямых BC , AC и AB . Точки A_1 , B_1 и C_1 лежат на одной прямой тогда и только тогда, когда выполняется равенство

$$\frac{BA_1}{A_1C} \cdot \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} = 1.$$

Доказательство необходимости. Докажем, что если точки A_1 , C_1 и B_1 лежат на одной прямой, то выполнено данное равенство (1). Для этого проведем через точку B прямую, параллельную прямой AC , и обозначим буквой D её точку пересечения с прямой A_1B_1 (рис.8,б). Поскольку $\triangle A_1B_1C \sim \triangle A_1DB$, то выполнено равенство

$$\frac{CB_1}{CA_1} = \frac{DB}{BA_1}$$

Поскольку $\triangle CA_1B_1 \sim \triangle BDC_1$, то выполнено равенство $\frac{AC_1}{AB_1} = \frac{C_1B}{BD}$. Перемножая эти равенства, получим:

$$\frac{CB_1}{CA_1} \cdot \frac{AC_1}{AB_1} = \frac{DB}{BA_1} \cdot \frac{C_1B}{BD} \Rightarrow \frac{CB_1}{CA_1} \cdot \frac{AC_1}{AB_1} = \frac{C_1B}{BA_1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} = 1$$

Доказательство необходимости завершено.

Доказательство достаточности. Докажем, что если выполняется равенство (1), то точки A_1 , B_1 и C_1 лежат на одной прямой. Воспользуемся методом “от противного”. С этой целью проведем прямую через C_1 и B_1 и обозначим символом A_2 точку пересечения этой прямой с BC (рис. 8,в).

Поскольку точки C_1 , B_1 и A_2 лежат на одной прямой, то выполнено равенство $\frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_2C} = 1$ (2). Кроме того, выполнено равенство $\frac{CB_1}{B_1A} \cdot \frac{AC_1}{C_1B} \cdot \frac{BA_1}{A_1C} = 1$ (3).

Разделив равенство (2) на равенство (1) получим равенство $\frac{BA_2}{A_2C} = \frac{BA_1}{A_1C} = 1$. Следствием которого является равенство . Отсюда получаем, что точки A_1 и A_2 совпадают, ч.т.д.

Литература:

- Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для общеобразовательных учреждений 7-9 классы/ Л.С. Атанасян.- М.:Просвещение, 2010.-384с.
- Погорелов А.В. Геометрия 7-9 классы /Погорелов А.В. – М.: Просвещение 2012. – 324с.
- Э.Э.Жумаев. Развитие творческого мышления учащихся в процессе решения геометрических задач. Дисс. Канд.пед.наук. Киев.1997г. 130с.
- Ларин , А.А. “Математика[Электронный ресурс]/ Репититор”URL: <http://alexlarin.net/leje> 15. Html
- Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
- Djumayev M. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika, informatika. htm>, E-mail: fizmat_jurnali@inbox.uz
- DJumaev M.. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik.) Toshkent. “Bayyoz”, 2023 yil. 320 b.
- DJumaev M.. Matematika o'qitish metodikasi. (OO'Yu uchun darslik.) Toshkent. “Bayyoz”, 2022 yil. 240 b.
- Jumaev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan praktikum. (OO'Yu uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. “O'qituvchi”, 2004 yil.
- Jumaev M.E. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasidan laboratoriya mashg'ulotlari. (OO'Yu uchun o'quv qo'llanma) Toshkent. “Yangi asr avlodi”, 2006 yil.
- Pervin Y. A. Metodika rannego obucheniya informatike. / Pervin Y. A. – М.: BINOM. Spisok literaturi dlya obuchay-ushixsya
- Крутецкий В.А. Психология математических способностей школьников. – М.: Просвещение, 1976. – 392 с.
- <http://www.edu.ru>

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.